

VENERE E AMORE

MANIERA DI NALDINI GIOVAN BATTISTA

(Fiesole 1537 - Firenze 1591)

INVENTARIO: 206

MATERIA / TECNICA: olio su tela

SCHEDA

La provenienza di questo dipinto è tuttora sconosciuta. L'opera, infatti, identificabile a partire dal 1693, fu elencata nell'inventario dei beni di casa Borghese con il numero '545' - cifra tuttora visibile in basso a destra - descritta in tale occasione come 'un quadro di due palmi in c[ir]ca bislungo in tela con una Donna nuda colca un panno giallo che porge un pomo ad un amorino [...] con cornice piccola dorata del Cavalier d'Arpino' (Inv. 1693).

La generosa attribuzione al pittore arpinate, rivista nel 1790 in favore dello Scarsellino, fu scartata sia dall'estensore del Fidecommissio (1833), sia da Giovanni Piancastelli (1891). In particolare, quest'ultimo assegnò il dipinto al Pomarancio dopo che nel 1842 Ernst Z. Platner aveva nuovamente riesumato il nome di Giuseppe Cesari.

Nel 1893, nonostante le evidenze stilistiche, Adolfo Venturi, seguito da Giulio Cantalamessa, riportò la teletta nell'orbita dello Scarsellino, pista scartata da Roberto Longhi (1928) che per primo pensò a 'un manierista fiorentino, in vicinanza del Morandini e del Naldini'. Tale parere, ripreso da Paola della Pergola (1959) e, negli anni passati, da Kristina Herrmann Fiore (2006) resta al momento il suggerimento più valido nel cercare una soluzione al problema attributivo.

Antonio Iommelli

BIBLIOGRAFIA

- E. Z. Platner, *Beschreibung der Stadt Rom*, III-1, Stuttgart-Tübingen 1842, p. 292;
- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 248;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 125;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 197;
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, II, Roma 1959, p. 41, n. 56;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 71.

VENUS AND CUPID

MANNER OF NALDINI GIOVAN BATTISTA

(Fiesole 1537 - Florence 1591)

INVENTORY: 206

MEDIUM: oil on canvas

COMMENTARY

The provenance of this painting is still unknown. It was first mentioned as forming part of the Borghese Collection in 1693, when it appears in the inventory of that year with the number '545', still visible in the bottom right hand corner of the work. On that occasion it was described as 'an oblong painting roughly two spans on canvas with a nude woman lying on a yellow cloth as she offers an apple to a cupid [...] with a small gilded frame, by Cavalier d'Arpino' (Inv. 1693).

The generous attribution to Giuseppe Cesari was changed in favour of Scarsellino in the 1790 inventory; it was also rejected by both the compiler of the 1833 *Inventario Fidecommissario* and Giovanni Piancastelli (1891), who ascribed it to Pomarancio, in spite of the fact that Ernst Z. Platner had revived the name of Cesari in 1842.

Stylistic evidence notwithstanding, Adolfo Venturi re-proposed the attribution to Scarsellino, a hypothesis which received the support of Giulio Cantalamessa. Roberto Longhi (1928), however, was not persuaded and suggested instead 'a Florentine Mannerist, close to Morandini and Naldini'. His theory was upheld by Paola della Pergola (1959) and more recently by Kristina Herrmann Fiore (2006); at present it represents the most feasible response to the question of attribution.

Antonio Iommelli

BIBLIOGRAPHY

- E. Z. Platner, *Beschreibung der Stadt Rom*, III-1, Stuttgart-Tübingen 1842, p. 292;
- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, in *Archivio Galleria Borghese*, 1891, p. 248;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 125;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 197;
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, II, Roma 1959, p. 41, n. 56;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 71.

